

KÓRKEM SHIG'ARMALARDA SESLIK QUBÍLÍSLARDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Z.Daniyarova

Nókis innovatsiyalıq institutı Docenti w.w.a

A.Zayrova

Nókis innovatsiyalıq institutı studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015913>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 13-mart 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Qaraqalpaq tilinde sóz ishinde jumsalıw jaǵdayına qaray, qosımta quramında, morfemalardıń shegarasında jumsalıwına qaray, sesler azlı-kópli ózgeriske ushıraw jaǵdayı da ushırasadı. Ádebiy tilde seslerdegi ayırım ózgerisler yaǵny seslerdiń orın almasıw, túsip qalıw, qosılıw qubılısları úlken áhmiyetke iye. Bunday fonetikalıq qubılıslar seslerdiń dara turǵanında emes, al sózde yaki sóz dizbeginde jumsalıwı menen júzege asadı.

Til – bul mudamı jańarıp, rawajlanıp otıratuǵın jámiyetlik qubılıs. Onıń ózgesheligi eń birinshi gezekte tildiń seslik dúzilisinde kórinedi.

Tildegi seslerdiń jasalıwı hám esitiliwin, seslerdiń qurılısın, túrli seslik nızamlardı (singormonizm, seslerdiń almasıwı, qısqarıwı, túsip qalıwı hám taǵı basqa), tildiń buwın qurılısın intonatsiyasın fonetika ilim izertleydi [1,55]. Sonday-aq sózlerdiń durıs ayılıwı hám jazılıwı qádeleri de fonetikaǵa baylanıslı máseleler bolıp sanaladı.

Házirgi qaraqalpaq tilinde jumsalıp júrgen sesler ayılıwı jaǵınan da, atqaratuǵın xızmeti jaǵınan da, seslik qurılısı jaǵınan da áyyemgi turısınan tap házirge shekem hesh ózgerissiz sol qálpinde áwladtan-áwladqa ótip kelgen emes. Kerisinshe, tariyxıy waqıtlar ótiw menen ayırım seslerdiń túsip qalıwı, ayırım seslerdiń jańadan payda bolıwı qubılısları nátiyjesinde tildiń seslik quramı rawajlanıp kelgen. Bizıń maqalamızdıń tiykarǵı maqseti qarapayım sóylew tiline tán ayırım seslik seslik qubılıslardı jazıwshı Sh.Seytovtıń «Xalqabad» romanı negizinde úyreniwden ibarat. Ásirese, Sh.Seytov shıǵarmalarında ushırasatuǵın qarapayım sóylew tiline tán sózlerdegi dawıslı hám dawıssız seslerge baylanıslı ózgerislerdi búgingi kún til iliminde óz aldına aktual tema sıpatında úyrenip shıǵıw oǵada áhmiyetli. Jazıwshı Sh.Seytovtıń óz dóretiwshiliginde ózinshelik bir jolǵa iye. Onıń «Xalqabad» romanı búgingi künde óz oqıwshıların taptı. Ásirese, onıń til ózgesheligi úlken áhmiyetke iye. Romanda avtor qarapayım sóylew tilinen múmkinshiligi bolǵanınsha keń ha'm unamli túrde paydalanǵan. Qarapayım sóylew tiline tán sózlerdi paydalanǵanda olardaǵı seslerdiń únlesligine kewil bólgén. Qaraqalpaq tilinde qarapayım sóylew tiline tán sózlerdegi dawıslı seslerge baylanıslı seslerdiń túsip qalıw, qosılıw yaki almasıw avtorıń «Xalqabad» romanı negizinde sóz etiledi. Bul jerde de atap ótetuǵın bir nárse keleshekte romanniń tillik ózgesheligi boyınsha hár tárepleme izertlew jumısın alıp barıw orınlı.

Eliziya–negizinen latinsha elisio degen sózden kelip shıǵıp, «túsip qalıw» degen mánini bildiredi. Ayırım fonetikalıq seslerdiń túsip qalıw qubılısı eliziya dep ataladı [2, 67].

Eliziya qubılısı kóbinese dawıslı sesler arasında ushırasadı. Ásirese dawıslı a, o, e sesleri qarapayım sóylew tilinde eliziyağa boysınadı. Mısalı:

Ádebiy tilde	«Xalqabad» romanında
<i>olay etip</i>	<i>óydep (61-bet)</i>
<i>solay etip</i>	<i>sóytip (61-bet)</i>
<i>Mınaday</i>	<i>mınday (65-bet)</i>
<i>bulay etip</i>	<i>búytip (10-bet)</i>
<i>qalay etedi</i>	<i>qáytedi (15-bet)</i>

Ayırım sestıń, sesler dizbeginiń túsip qalıw qubılısı qarapayım sóylew tilinde jiyi ushırasadı. Ádebiy tilde jumsalatuǵın *balalar, qarıydar, alǵan, kelgen, salǵan, alıptı, salıptı, kelipti, qalıptı* usáǵan sózler qarapayım sóylew tilinde *ballar, qardar, aǵan, kegen, saǵan, aptı, saptı, kepti, qaptı* túrinde aytila beredi. Ayırım sóz dizbekleriniń dáslepki sıńarınıń sońǵı sesi sóylew waqtında túsirilip, olar pútin bir sóz túrinde aytiladı. Mısalı: *qarat, sarat, baraladı, kelaladı, altay, ekqollap, usyer, oyaq, sogúni t.b.* Ádebiy tilde olar sóz dizbegi túrinde aytiladı hám jazıwda formaları tolıq saqlanıp *qarat at, sarı at, bara aladı, kele aladı, altı ay, yeki qollap, usı jerde, ol jaq, bul jaq, sol kúni* túrinde jazıladı.

Bul, sol, ol almasıqları iyelik, barıs, tabıs seplikleriniń jalǵawları jalǵanǵanda sońındaǵı *l* sesiniń túsirilip, *bunıń, sonıń, onıń, buǵan, soǵan, oǵan, bunı, sonı, onı* túrinde aytilıwı hám jazılıwı da eliziyalıq qubılıs boladı.

Avtor sesler únlesligine de oǵada kewil bólgén. Joqarıdaǵı mısallarda kórsetip ótkenimizdey romanda qarapayım sóylew tiline tán sózlerdiń kóbinese ayırım dawıslı seslerdiń túsip qalıw jaǵdayı kópdep qollanılgan. Mısalı:

Kolxoz bolmasınan táwir-aq burın Esbergen raykom ispolkomlarǵa barıp: «men endi úseytip, quwırdaqshı bolıp júre beremen be, bir túsınbeslik bolsa, bolǵan shıǵar Monshaǵa basshı qılsańız da qılıń aqırı!» -degende Qarabekov, siziń ózi awılıńız qaerde?! dep soraǵan eken, «Bessarı da» depti bul.

Shu kolxozda bolatuǵın bolsań, Sıdıq, bildiń be, erteńen baslap, Dáwekege aparıp húkúwmettiń mektebine bereseń qızıńdı, seniń jaman iyisińdi sińirmeymiz oǵan ...

- *Meniń hesh jerim sasıp júrgen joq, biraq aparayın. [3, 192]*

- *Íras, qıl jalaǵan semser bolıp, qaǵarmediń basın! ... [3,11]*

- *Gúlaysha qasına Mápriwzasın alıp, santira mashınaǵa mindi de Atajanniń atınıń shaqına aralasıp esiktiń awzında bir toqtadı. [3, 19]*

- *Erteńine kewlin sorawǵa kelgen Atajan baslıqtıń taǵı uyıqlap atırǵanınıń ústinen shıqtı. [3,20]*

- *Assalawma-a'leykum, atay, ógiz izlep shıǵıppedińiz, ya jol jónlewge shıqtıńızba dep edi, kósenamay sarısınlısı: - Bul yashullı ekewin-ám bejeriwge shıqqanǵo – dedi. [3, 139]*

Bul mısallarda ádebiy til normalarına sáykes *usılay etip, qay jerde, alıp barıp, alıp barayın* sıyaqlı sózlerdiń qarapayım sóylew tiline tán seslerdiń túsip qalıw qubılısına ushıraǵan. Bunda dawıslı *ı, a* sesleriniń túsip qalıw ózgesheligi tómendegishe jaǵdayda boladı. *Usılay etip* sózinde erinniń qatnası boyınsha eziwlik *ı* hám *a* sesleriniń sóylew waqtında túsip qalǵanlıǵın kóriwge boladı. Bul jaǵday juwan dawıslı *ı* sesiniń eliziyağa ushıraǵanın bildiredi.

Qaraqalpaq tilinde ashıq «a» dawıslı ses dawıssız eki «l» sesiniń ortasında tursa, eliziya qubılısına ushıraydı. Mısalı:

- *Buw, ballar neǵıp ketti izinde ... [3, 38]*
- *Ballardı házirden baslap daǵıtasań, Sıdıq, - dedi náirse ashıwlanbastan [3, 38]*

Eliziya qubılısına ushıraǵan qarapayım sóylew tiline tán sózler bir pútin ritmikalıq birlikte ayıladı.

Qaraqalpaq tilinde qısıq dawıslı *ı, i, u, ú* dawıslıları pátsiz buwında qalsa, eliziyaǵa ushıraydı. Onı tómendegidey jaǵdaylarda bayqawǵa boladı.

1. Sóz tiykarındaǵı sonor dawıssızlar ortasında kelgende hám sonor menen shawqımlı dawıssızlar menen kelgende, páttiń affikslerge ótiwine baylanıslı pátsiz jaǵdayda qalsa, qısıq dawıslılar túsiriledi.

Mısalı: *erin-erni, awız-awzı, kórik-kórki h.t.b.*

2. Qospa sózlerde, sóz dizbeklerinde hám sóz tiykarında hám de bularǵa affiksler jalǵanǵanda eki dawıslınıń qabatlasıp keliw jaǵdayında qısıq dawıslılar túsip qaladı.

Mısalı: *qattaǵar – qattı aǵar, ekay – eki ay h.t.b.*

3. Qospa sózlerde hám sóz dizbeklerinde eki dawıssız ses ortasında kelgen jaǵdayda qısıq dawıslılar túsip qaladı.

Mısalı: *sarmay – sarı may, shayishiń – shay ishiń h.t.b.*

Usı qaraqalpaq tilindegi qısıq dawıslı *ı, i, ú, u* sesleriniń eliziyaǵa ushıraw jaǵdayların «Xalqabad» romannan kórsetsek:

- *Bilipemaw shundiý boların, ishke qanarın arqalap kirsin! – dedi. (50-bet)*

«Kimseń, neǵıpatsań?» *dep, sorap – porap atpadı, iyesi ushın qamshı shırıldap tilge kirdi, al endi tilge kirgen qamshı, Nazarbaydı tilge kirgizdi, tilge kirgizgeni shıǵar, «way-way qatınıńnıń qulı bolayın, aǵa jan!» ... dep, baqırıp, attıń aldına túsip, tıraǵaylap qashıw menen bola berdi. [3, 47]*

- *Mına Turdimurattıń Áwezi «júr, tamasha boladı» dedi. Ne boptı! Kele berdik. [3,69]*

- *Birinshiden, aq qapshıqta ashlıqtan jurıt qırılayın dep atırǵanda un ákelgenniń biri kim, Shimqul, sol un bolmaǵanda shataq edi. Bul bir me, bir, ekinshiden, xalıq tırıspaydan qırılıp atırǵanda óz janınan pul shıǵarıp, Orınbordan araq ákelip dári dep aldap ishkizip, qırǵınnan alıp qalǵan kim, Shimqul aǵa, bárin kózim kórdi, hawwa. [3, 70]*

- *Oylanatuǵın waqtıń boldı ǵo, meni bále kórsete bermey, awırmanlıqtı moyınıńa alıp ózińshe nege juwap bermediń. [3, 40]*

- *Antalamasa minaw attan jıǵılıp ólip atırma, apshıq miltıǵıńdı ... [3,61]*

Bunda joqarıdaǵı úsh jaǵdayǵa tiykarlana otırıp berilgen mısallarda dawıslı «ı», «i» sesiniń túsip qalıw jaǵdayı kórinip tur. Bul mısallardaǵı *ne qılıp atırsań, bolıptı, alıp kelgenniń, alıp kelip* sıyaqlı sózlerdiń qarapayım sóylew tiline ta'n sózler bolıp, yaǵnıy *neǵıpatsań, boptı, ákelgen, ákelip* formasında qollanılıp, eliziya qubılısına ushırap bir pútin sóz túrinde qollanılǵan. Yaǵnıy olar qospa sózler bolıp, qarapayım sóylew tilinde bir pútin sóz wazıypasın atqarıp tur. Seslerdegi bunday qubılıstı sóz dizbeklerinde de kóplep ushıratıwǵa boladı. Mısalı:

- *Sóydeseńo júyernemek-aw!- dep ketip, endi jeti salmadan julqınıp atlap, Julqınıspaqtıń úlkeni buyaqta, «ǵırta-ǵırt», «shırpa-shırp» sirá birewdiń óligine birew qarar emes. [3, 402]*

Tađı da hár kim úseytip. toz-tozaqay etip kete bereme? [3, 43]

Juldırđan hár bir tarińa bir dorba biyday ber dese, neqlareń Shundiý ađa? [3, 117]

Jađ, sen óytpe Sayımbet, - dedi Allanazar. [3, 287]

Tip-tikke Haytmuratqa apar – dedi tillá árebekti burıńısındaý etip orap berdi de. [3, 395]

Bul alıńan mısallardađı sóydeseńo, buyaқта, úseytip, neqlareń, óytpe, apar sıyaqlı qarapayım sóylew tiline tán sózler eliziya qubılısına ushırap olar bir pútin sóz túrinde qollanıńan.

Ulıwma aytqanda, eliziya qubılısı qaraqalpađ qarapayım sóylew tilinde ónimli qollanılıp tilimizdegi sózlerdiń aytılıw hám jazılıw ózgesheliklerin ajıratıwda hám sóylewde júdá úlken áhmiyetke iye. Bul qubılıstı úyreniwdiń tiykarđı maqseti jazıw hám awızeki til normalarınıń ayırmashılıqların ajıratıw bolıp tabıladı.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Даўлетов А. Хэзирги қарақалпақ тили Фонетика. -Нөкис. 1999.
2. Қудайбергенов М. Қарақалпақ тилиндеги айырым даўыссыз фонемалардың түсип қалыў қубылысы.//Вестник, 2001, №5.
3. Сейтов Ш. Халқабад.-Нөкис, Қарақалпақстан. 1977

INNOVATIVE
ACADEMY